

FOYDA SOLIG'INING IQTISODIY MOHIYATI VA UNING O'ZBEKISTON RESLIKASI SOLIQ TIZIMIDAGI O'RNI

Zaynalov Jaxongir Rasulovich

Sam. ISI "Moliya" kafedrasini mudiri, IFD, professor.

Abdulxaeva Shaxnoza Muxammadiyeva

DTPI v.b. dosenti

Тел: +998902467655

E-mail: shaxnozaabdulxaeva061@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17520538>

Annotatsiya: Ushbu maqolada foyda solig'ining iqtisodiy mohiyati, shuningdek, uning O'zbekiston Reslikasi soliq tizimidagi o'rni ko'rib chiqiladi. Shuningdek foyda solig'ining iqtisodiyotdagi rolini o'rganishga e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: iqtisodiy subyekt, rivojlanish, foyda solig'i, soliq tizimi, O'zbekiston Reslikasining byudjeti, tushumlar, foyda, nazorat, soliq imtiyozlari.

Jahon tajribasilariga ko'ra soliq sohasida samarali tizim yaratib soliqni tartibga solish iqtisodiyotini boshqarishning eng muhim shakli hisoblanadi. Soliq tizimi yalpi milliy mahsulotning bir qismini qayta taqsimlash orqali aholining ijtimoiy turmushini yaxshilashda xizmat qiladi. Soliq siyosatini orqali ishlab chiqarishni rag'batlantirish va rivojlantirish imkonini beradi.

Soliqlarning eng muhim ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati davlat xazinasini to'ldiruvchi asosiy manba bo'lib, soliqlar yordamida davlat o'z vazifalarini bajarish uchun zarur bo'lgan moliyaviy resurslarni ta'minlaydi. Davlat tomonidan aholi va korxonalarining daromadlarining bir qismini o'zlashtirish shakli sifatida namoyon bo'ladi. Davlatning vazifalarining kengayishi moliyaviy resurslar uchun ehtiyojlari yanada oshishiga olib keladi. Davlat byudjeti xarajatlarining samaradorligini oshirishga, soliq islohotlarining davomi sifatida soliq ma'murchiligini takomillashtirish, shu jumladan, soliq va bojxona imtiyozlarini bekor qilish orqali soliq bazasini yanada kengaytirish, aksiz solig'i stavkalarini bosqichma-bosqich indeksatsiya qilish, daromadlarni deklaratsiyalash tizimini soddalashtirish va bosqichma-bosqich majburiy taqdim etish amaliyotini joriy etish orqali jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ini undirish tartibini yanada takomillashtirish budjet daromadlari o'sishini ta'minlovchi omillar sifatida xizmat qilishi ta'kidlangan¹. Fiskal barqarorlikni ta'minlash yo'nalishida: – konsolidatsiyalashgan budjet taqchilligini YIMga nisbatan 3 foizdan oshirmaslik; – soliq, bojxona va budjet siyosatini JST talablariga uyg'unlashtirish; – soliq ma'murchiligini takomillashtirish va uning samaradorligini yanada oshirish.

Foyda solig'i korxonalar va tashkilotlar tomonidan olingan daromaddan undiriladigan asosiy soliqlardan biridir. Foyda solig'ining asosiy mohiyati shundaki, u davlat byudjet daromadlarining salmoqli qismini tashkil qilib, davlat sog'liqni saqlash, maorif va boshqa ijtimoiy ahamiyatga ega tuzilmalarni ijtimoiy himoya qilishi hamda takomillashtirishi mumkin.

Foyda solig'i iqtisodiyotda bir qator asosiy vazifalarni bajarib, ular jumlasiga quyudagilar kiradi:

Birinchidan, tadbirkorlik faoliyati va investitsiyalarni rag'batlantirish imkonini beradi;

Ikkinchidan yangi loyihalarni moliyalashtiradi va ishlab chiqarishni rivojlantirish investorlarni jalb qilish imkonini yaratiladi;

Uchinchidan foyda solig'i taqsimot vazifasini ham bajaradi. Masalan, aksiya egalari dividendlar to'lashga yo'naltirilib adolatli taqsimlash imkonini beradi.

Foyda solig'i quyidagi funksiyalarini o'z ichiga oladi (1-ra sm)

¹ <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2024/07/11/Republic-of-Uzbekistan-2024-Article-IV-ConsultationPress-Release-and-Staff-Report-551710>

Foyda solig'ining funksiyalari

Fiskal funksiya

Taqsimlash funksiyasi

Rag'batlantiruvchi funksiya

Tartibga solish funksiyasi

1-rasm. Foyda solig'ining funksiyalari²

1. Foyda solig'ining asosiy funksiyasi fiskal funksiya bo'lib, u ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya infratuzilmani rivojlantirish va davlat xarajatlarini moliyalashtirish uchun sarflanadi.
2. Foyda solig'ining taqsimlash funksiyasi yanada adolatli daromadlarni taqsimlash imkonini beradi.
3. Tartibga solish funksiyasi: foyda solig'idan iqtisodiy faollikni tartibga solish va investitsiyalarni rag'batlantirish uchun foydalanish mumkin.
4. Ma'muriy funksiya: foyda solig'i soliq to'lovlarini nazorat qilish va yig'ish bilan bog'liq ma'muriy funksiyani bajarib, soliq tartib-taomillari va talablarini belgilaydi.

Foyda solig'i shuningdek, mikroiqtisodiy darajada quyidagi bir nechta funksiyalarni ham bajaradi:

- Davlat budjetini moliyalashtirish, yani jamoat xizmatlari, infratuzilma va boshqa davlat dasturlarini moliyalashtiridi.
- Soliq to'lovlarini nazorat qilish va yig'ish bilan bog'liq ma'muriy funksiyani ham bajaradi.
- Iqtisodiyotni tartibga solish. Foyda solig'idan iqtisodiyotni tartibga solish uchun foydalanish mumkin.
- Daromadlarni taqsimlash. Daromad solig'i yanada adolatli taqsimlanishni ta'minlashga yordam beradi
- Iqtisodiy rag'batlantirish. Daromad solig'i tadbirkorlar va kompaniyalar uchun o'sish va rivojlanishga turtki bo'lishi mumkin.
- Nazorat. Foyda solig'i korxonalar faoliyatini nazorat qilish va nazorat qilish vositasi sifatida ham xizmat qiladi. Davlat soliq solish tizimidan O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlariga, moliyaviy hisobot talablariga hamda boshqa qoidalar va normalarga amal qiladi.

Makroiqtisodiy darajada foyda solig'i quyidagi funksiyalarni bajaradi:

1. Iqtisodiyotni tartibga solish.
 2. Investitsiyalarni jalb qilish va ushlab qolish.
- Foyda solig'i shuningdek quyidagi funksiyalarni ham bajaradi:
1. Mahalliy biznesni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish.
 2. Mahalliy darajada ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishga ko'maklashish.
 3. Iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish.
 4. Soliq to'lashdan bo'yin tovlash va insofsiz raqobatga qarshi kurashish.

Foyda solig'ining umumiy maqsadi davlat funksiyalarini barqaror moliyalashtirishni, daromadlarni adolatli taqsimlashni va iqtisodiy faollikni rag'batlantirishni ta'minlashdan iboratdir.

Xulosa qilib aytganda foyda, foyda solig'ining umumiy maqsadi davlat funksiyalarini barqaror moliyalashtirish, daromadlarni adolatli taqsimlashni va iqtisodiy faollikni rag'batlantirishni ta'minlashdan iborat. Shuningdek, foyda solig'i soliq tizimining muhim vositasi bo'lib, u iqtisodiyotga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Foyda solig'ining iqtisodiy mohiyati davlat daromadlari manbai bo'lib daromadlarni adolatli

² Muallif tomonidan tayyorlandi.

taqsimlaydi. Foyda solig'i umumdavlat soliqlari tarkibiga kirib, u davlat buudjeti daromadlarini shakllantirishda asosiy manbalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jo'raev A., Toshmatov Sh., Abduraxmonov O. Soliqlar va soliqqa tortish. O'quv qo'llanma. – Toshkent: Norma. 2009. – 183-b.
2. Jo'raev A., Safarov G., Meuliuev O. Soliq nazariyasi. O'quv qo'llanma. – T.: "Iqtisod-moliua", 2019. – 324 b.
3. Romanov A.N., Kolchin S.P. Nalogi i nalogooblojenie. Uchebnoe posobie. Moskva, Infra. 2018. 385-str.
4. 6. <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2024/07/11/Republic-of-Uzbekistan-2024-Article-IV-ConsultationPress-Release-and-Staff-Report-551710>.